

Revista Brasileira de
**História
Militar**

Ano XIII - Nº31
Abril 2022

Expediente

A Revista Brasileira de História Militar (RBHM) é uma publicação eletrônica, independente, com periodicidade semestral, com o objetivo de divulgar artigos de história militar, geopolítica e metodologia da pesquisa nas áreas de interesse, produzidos por acadêmicos e pesquisadores, brasileiros e estrangeiros.

Os ensaios publicados estão dentro dos padrões de produção científica reconhecidos pelos meios acadêmicos.

A RBHM destina-se também a divulgar eventos acadêmicos de história militar e geopolítica, a publicação de anais relacionados à assuntos militares.

ISSN 2176-6452

FUNDADOR

César Machado Domingues

EDITORES

Ricardo Cabral

Pedro Drummond

CONSELHO CONSULTIVO

Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ)

Paulo André Leira Parente (UNIRIO)

Luiz Carlos Carneiro de Paula (IGHMB)

Francisco Eduardo Alves de Almeida (EGN)

César Campiani Maximiano (USP)

Fernando Velôzo Gomes Pedrosa (IMM/ECEME)

CONSELHO EDITORIAL

Alair Figueiredo (UERJ)

Bruno Melo de Oliveira (UNIFA)

Carlos Roberto Carvalho Daróz (Universo)

Dennison de Oliveira (UFPR)

Leonardo Costa Ferreira (Escola Naval)

Manuel Rolph Cabeceiras (UFF)

Marcello José Gomes Loureiro (Escola Naval)

Sandro Teixeira Moita (ECEME)

Wellington Amorim (Escola Naval)

Imagem da capa: Marie Favier (1843 -?) Oficial do Batalhão de Franco Atiradores de Doubs na Guerra Franco Prussiana (1870 – 1871). Acervo do Musée de l'Armée, Paris.

Esses “franco-atiradores” não devem ser confundidos com os modernos atiradores de elite que atuam nas mais diversas forças armadas desde o século passado. Originários de clubes de tiro recreativo e organizações patrióticas que surgiram na França durante a década de 1860, os Franc Tireurs tiveram uma atuação destacada na Guerra Franco Prussiana (1870 – 1871) e marcaram profundamente o pensamento militar alemão.

Embora pudessem ser incorporados à massa dos exércitos, geralmente atuavam em pequenos grupos, emboscavam colunas de suprimentos alemãs, destruíam pontes vitais e invadiam postos avançados prussianos. Através dessas táticas de guerrilha, embaraçavam o avanço de grandes destacamentos do inimigo e contestavam cada passo de seu avanço.

Difamados como assassinos e salteadores e classificados como guerrilheiros ou insurgentes, quando capturados eram sumariamente executados pelos prussianos, que também reagiam às emboscadas com duras represálias contra a população civil nas áreas de atuação dos Franc Tireurs.

Mais de 40 anos depois, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a lembrança desses combatentes irregulares permanecia viva no Estado-Maior Alemão, que preconizava medidas duríssimas contra sua atuação nas áreas ocupadas. Isso resultou em diversos massacres como o de Dinant, abordado nesta edição.

Editorial Revista Abril 2022

Esta edição, a Revista Brasileira de História Militar tem um novo corpo editorial, o professor Ricardo Pereira Cabral, é o editor responsável, e o Professor Pedro Silva Drummond, o editor associado. O nosso especial agradecimento ao antigo editor responsável César Machado Domingues, fundador, e Marcelo José Gomes Loureiro, editor associado, grandes responsáveis pelo grande sucesso obtido pela RBHM nesses anos. A nova editoria recebe com alegria e satisfação o encargo de levar adiante a Revista Brasileira de História Militar, ciente do enorme desafio de manter o alto nível da publicação.

Na atual edição, temos a participação do professor Lucas Carnevale Machado, que debate a participação de policiais militares do estado do Pará em missões de paz da ONU, na Missão das Nações Unidas para Moçambique. O pesquisador Carlos Roberto Carvalho Daróz, trata do Massacre na cidade belga Dinant, perpetrado pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Em seguida, o pesquisador Michael Scheffer Lopes, apresenta os benefícios de elaborar um plano estratégico de cooperação em Segurança Marítima no Oceano Atlântico entre países lusófonos. Thales Britto Cantalice retrata a temática da guerra no escopo da obra A Política de Aristóteles. Contamos também com os trabalhos dos autores Karla Beatriz de Melo Lima, Lucas Gomes e Ronald Cavalcante Castelo Branco, que desenvolve a temática sobre a importância da Coluna Prestes para o Ensino de História e o seu entendimento para compreensão republicana do Brasil. Para finalizar, o professor Bruno de Melo Oliveira, aborda algumas ideias sobre o projeto de desenvolvimento da aerostação militar no Exército Brasileiro, dentro do período de 1905 e 1908.

Editores Responsáveis:

Ricardo Pereira Cabral

Pedro Silva Drummond

Sumário

A corporação de fronteira sob o signo das nações unidas: Os relatos orais da participação pioneira de policiais paraenses na operação de paz em moçambique – onumoz (1993 – 1994)	6
Lucas Carnevale Machado	
O saque de Dinant: A morte de uma cidade belga	28
Carlos Roberto Carvalho Daróz	
A cooperação internacional em segurança marítima para o oceano atlântico	52
Michael Scheffer	
Aristóteles como espectador da guerra: Apontamentos críticos sobre a política	61
Thales Britto Cantalice	
O movimento da coluna prestes como um falso sísifo: A alegoria histórica de ineficácia da coluna na formação republicana do Brasil	84
Karla Beatriz de Melo Lima Lucas Gomes Ronald Cavalcante Castelo Branco	
Panorama da aerostação no exército brasileiro: Da teoria à tentativa da prática (1905-1908)	105
Bruno de Melo Oliveira	
Livro em Destaque: Princípios Elementares da Propaganda de Guerra	121
Anne Morelli	

A cooperação internacional em segurança marítima para o oceano atlântico

Michael Scheffer¹

Resumo: O conceito de Segurança Marítima na língua portuguesa agrupa duas vertentes que são separadas na língua inglesa: “maritime security” e “maritime safety”, abrangendo temas que variam desde a proteção da área marítima brasileira chamada Amazônia Azul e de riquezas como o petróleo na camada do pré-sal a esforços para evitar desastres e acidentes náuticos, zelando pela salvaguarda da vida humana no mar. O Oceano Atlântico possui uma área muito vasta e com a globalização os interesses internacionais se tornaram cada vez mais variados. As nações e organizações supranacionais precisam organizar esforços internacionais para garantir a segurança, pois as ameaças ultrapassam as fronteiras tradicionais, cooperação é essencial no mar. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar os benefícios de elaborar um Plano Estratégico de Cooperação em Segurança Marítima no Oceano Atlântico entre países lusófonos, por meio de revisão de literatura sobre cultura e lusofonia e estudo de caso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. É um desafio pensar uma Cooperação Internacional em Segurança Marítima para o Oceano Atlântico no contexto pós-colonialista baseada na Língua Portuguesa, porém aproveitando as afinidades culturais proporcionadas pelo idioma em comum é possível expandir as poucas iniciativas bilaterais já existentes em benefício de todos.

Palavras chave: Cooperação Internacional; Oceano Atlântico; Segurança Marítima.

Abstract: The concept of Maritime Safety in the Portuguese language groups two strands that are separated in the English language: "Maritime security" and "Maritime Safety" covering topics ranging from the protection of the Brazilian maritime area called the Blue Amazon and riches such as oil in the pre-salt layer to efforts to avoid disasters and nautical accidents, safeguarding human life at sea. The Atlantic Ocean has a vast area and with globalization international interests have become increasingly varied. Supranational nations and organizations need to organize international efforts to ensure security, as threats transcend traditional borders, cooperation is essential at sea. In this context, the objective of this study is to analyze the benefits of developing a Strategic Plan for Cooperation in Maritime Security in the Atlantic Ocean between Portuguese-speaking countries, review of the literature on culture and Lusofonia and case study of the Community of Portuguese Speaking Countries and the South Atlantic Peace and Cooperation Zone. It is a challenge to think of an International Cooperation in Maritime Security for the Atlantic Ocean in the post-colonialist context based on the Portuguese language, but taking advantage of the cultural affinities provided by the common language it is possible to expand the few existing bilateral initiatives for the benefit of all.

Keywords: International Cooperation; Atlantic Ocean; Maritime Security.

1. Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), Doutorando em Educação (PPGE-UNESA), Mestre em Sociologia Política (IUPERJ-UCAM), Pesquisador voluntário no Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (EGN)

Introdução

O estudo pretende analisar a cooperação marítima entre os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que são banhados pelo Oceano Atlântico: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e São Tomé e Príncipe. Referente à temática da Segurança Marítima, a atual tentativa de cooperação na esfera da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) apresenta insucesso se comparada a outros modelos, como a Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia (EUMSS, sigla em inglês), criada em 2014. É possível que as afinidades culturais proporcionadas pelo idioma português aumentem as chances de sucesso de uma cooperação internacional em Segurança Marítima para os países analisados.

A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) é composta por 24 países sul-americanos e africanos da costa do Atlântico, sendo a principal organização disponível atualmente para a criação de um ambiente cooperativo no Atlântico Sul (SANTOS, 2019), responsável também por temas relacionados à Segurança Marítima. Destaca-se que uma das maiores dificuldades de cooperação enfrentada por essa iniciativa é a grande diferença cultural entre os países membros.

Segundo Bourdieu (1998), a língua compõe o Estado, seja na sua criação ou nos seus usos sociais. Ao instituir um idioma o Estado constituiu um mercado linguístico dominado pela língua oficial, sendo obrigatória em ocasiões e espaços oficiais. A Lusofonia representa um espaço marcado pelo uso da língua portuguesa e também por alguns usos e costumes culturais em comum. A cultura é formada por vivências e práticas sociais, como a ideia de nação, família e religião, sendo assim o espaço lusófono é capaz de promover um ambiente de comunicação multicultural fértil. Para Silva (2015), na diplomacia naval também é importante a aplicação de um mesmo idioma, sendo valioso ter o português como língua materna.

A criação de um plano estratégico de cooperação em Segurança Marítima para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) pode consolidar em setores como de Busca e Salvamento no Oceano Atlântico a cooperação observada apenas em projetos bilaterais já existentes de curta duração. São exemplos a realização de treinamento e formação de militares e algumas vendas de navios pequenos. Seria interessante inserir nas temáticas de Defesa e Segurança Marítima uma cooperação com foco linguístico e cultural, como observado nas Reuniões Setoriais Ministeriais da CPLP para outros temas, seja saúde, trabalho, previdência social, educação, cultura, defesa, igualdade de gênero, justiça, turismo, ciência e tecnologia, direitos humanos, juventude, esportes ou comércio.

É importante destacar que no Oceano Atlântico há muitas riquezas a serem defendidas por levantarem interesses econômicos e cresce a quantidade de casos de pirataria, tráfico de drogas, armas e imigração ilegal. Considerando o papel das Forças Armadas nesse cenário, elas também poderiam aprimorar suas relações político-diplomáticas participando de fóruns que incluam as temáticas de cooperação linguística e cultural (SILVA, 2015).

Na primeira parte no estudo é realizada uma contextualização sobre defesa e segurança com foco no conceito de Segurança Marítima brasileiro, composto de duas vertentes: “maritime security” e “maritime safety”, que abrange temas desde a proteção da Amazônia Azul e do pré-sal a

esforços para evitar acidentes, desastres marítimos e a salvaguarda da vida humana em perigo no mar. Em seguida é apontado que a comunicação intercultural e a identidade comunitária baseada numa mesma língua são características do conceito de lusofonia, remetendo a contatos internacionais desde as grandes navegações portuguesas. Para expandir a atuação brasileira nas ações de cooperação internacional em Segurança Marítima, que atualmente ocorrem apenas de forma bilateral, é preciso aproveitar o espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e sua identidade comunitária, elaborando um Plano Estratégico de Cooperação em Segurança Marítima no Oceano Atlântico.

Defesa e Segurança

O conceito de Segurança Marítima brasileiro é duplo, a língua inglesa possui dois termos distintos, são chamados de “maritime security” e “maritime safety”. Maritime Safety compreende a segurança da navegação e atividade de busca e salvamento na área de responsabilidade de cada país, baseada na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Maritime Security trata de proteção e defesa de ameaças e riscos internacionais, a integridade de pessoas e bens no mar, instalações portuárias, combate à pirataria, poluição marítima, tráfico de drogas, entre outros (BEIRÃO et al, 2020).

No caso do Brasil a riqueza do mar é tão grande que foi criado em 2004 o conceito de Amazônia Azul (VIDIGAL et al., 2006) e em 2008 foi anunciada a descoberta de grandes reservas petrolíferas marítimas na camada chamada de pré-sal. Houve uma reconfiguração econômica e militar de uso do oceano após a Segunda Guerra Mundial, deixando de ser apenas uma via de transporte para ganhar foco na pesca e extração de recursos como petróleo e gás natural. Cada vez surgem mais projetos de grande escala com tecnologia avançada, proporcionando grandes volumes de capital (COSTA, 2017). Segundo Santos (2019) a Amazônia Azul é uma área marítima brasileira:

[...] Com cerca de 4,5 milhões de km² e correspondendo a aproximadamente 50% da área continental brasileira, o conceito foi cunhado em 2004 pelo Almirante-de-Esquadra (AE) Roberto de Guimarães Carvalho, então Comandante da Marinha do Brasil [...] (SANTOS, 2019, pg 4, grifo nosso).

Segurança Marítima enquanto Maritime Security, para Bueger (2015), possui ainda quatro divisões menores: segurança nacional (sea power), ambiente marinho (Marine Security), desenvolvimento econômico (Economia Azul) e segurança humana (resiliência). Para Santos (2019) são exemplos de desafios relacionados:

[...] disputas entre Estados marítimos, terrorismo marítimo, pirataria, tráfico de drogas, pessoas e bens ilícitos, proliferação de armas, pesca ilegal, crimes ambientais, acidentes e desastres marítimos (SANTOS, 2019, pg 7, grifo nosso).

Percebe-se que o esforço para evitar acidentes, desastres marítimos e salvaguarda da vida humana no mar também deve ser foco das iniciativas de cooperação internacional. Segundo Ribeiro et al. (2010) as ações de segurança marítima se desenvolvem numa área muito vasta, sendo muito difícil para uma única nação ou organização supranacional garantir a segurança em todo o mar. A

cooperação é essencial pois os interesses internacionais se alargaram muito com a globalização, desterritorializando a segurança para além das fronteiras tradicionais onde os estados ou as organizações internacionais atuam (FERNANDES, 2004).

Em nível nacional a cooperação também é importante, pois atores de segurança marítima como a Marinha, a Polícia e o Corpo de Bombeiros atuam sobrepostos em algumas frentes como Busca e Salvamento (SAR, sigla em inglês), devendo superar possíveis conflitos de interesse institucionais em prol de uma atuação conjunta mais eficiente:

[...] a segurança marítima envolve diferentes temas e atores, como autoridades portuárias, guarda costeira, busca e salvamento, Marinha, Ministérios, indústria pesqueira, serviços alfandegários, Polícia e controle de fronteiras, por exemplo. Isso significa que pode haver conflitos de interesses entre alguns deles, mas, por se tratarem de partes interessadas, devem trabalhar conjuntamente de forma eficiente (HIJMANS, 2018, pg 8, grifo nosso).

Considerando que há abordagens regionais diferentes para a temática da segurança marítima, focaremos no caso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP):

[...] Integrada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada em 17 de julho de 1996, na Cúpula Constitutiva de Lisboa. Fundada no princípio da solidariedade, a CPLP tem em seus estatutos três objetivos centrais: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios e a promoção e a difusão da língua portuguesa.

[...] O Brasil exerceu a presidência rotativa da CPLP no período de 2002 a 2004 e entre 2016 e 2018. Foi também o primeiro Estado membro a estabelecer uma missão permanente junto à CPLP, em Lisboa, em julho de 2006, dedicada exclusivamente à Comunidade. [...] (BRASIL, 2020, grifo nosso).

Para analisar a cooperação marítima o recorte deste estudo serão os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que são banhados pelo Oceano Atlântico: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Cultura e Lusofonia

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada como foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, para a concentração político-diplomática e da cooperação entre os seus membros (CPLP, 1996), um dos seus objetivos é aumentar o intercâmbio cultural entre os países de língua oficial portuguesa. Dentre seus membros, Portugal e Brasil adotaram o português como língua materna, enquanto Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau tornaram o idioma língua oficial, atualmente compondo o grupo de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. No Sudeste Asiático, o Timor-Leste também adota o português como língua oficial.

O conceito de lusofonia remete ao início da globalização e às grandes navegações, a partir do

século XV, quando Portugal difundia sua língua e cultura através de missionários e colonos a uma diversidade de povos contactados pelo globo (BASTOS e BRITO, 2013). Tendo em vista o caráter dominador imposto por Portugal nessa época, a forma “lusó” ainda hoje remete certo desconforto se evocada fora do território de português, como se ainda houvesse uma centralidade da matriz portuguesa em relação aos outros países onde se fala o idioma.

Segundo Sousa (2000), apesar dos problemas na Lusofonia, a ideia de afirmação para uma identidade comunitária baseada na língua ultrapassa a linguística e convoca globalmente governos, ONGs e sociedade civil a cooperar. No contexto da globalização e de maior influência da mídia, as culturas se interconectam e a busca dos traços comuns ganha mais importância. É possível pensar sobre o contraste entre a homogeneidade da língua e a heterogeneidade dos países analisando a subjetividade, identidade e interações das Culturas Lusófonas, seja de um ponto de vista sociológico ou econômico.

O conceito de cultura correlaciona práticas de representação que articulam e organizam a vida social, se expressando no comportamento e hábitos mais comuns, como costumes, crenças e tradições característicos de um grupo em determinado momento (HANNA et al., 2010). Os portugueses absorveram e difundiram muitos costumes culturais e identitários das regiões colonizadas, a Lusofonia traz um movimento de hibridismo e comunicação intercultural com baixo nível diferencial.

Em relação à cultura marítima lusófona, historicamente há uma origem em comum entre as Marinhas de Portugal e Brasil, pois em 1808 foram transferidos muitos navios portugueses com militares e toda sua estrutura administrativa, pela mudança da sede do Reino de Portugal. Em 1822 eles se tornaram parte da Marinha do Brasil, essa origem pode contribuir para cooperação técnica militar na CPLP, pois ainda há semelhanças em regulamentos, funções e missões (SILVA, 2015).

Pós-colonialismo nos países lusófonos

Segundo Lewis (2006) as culturas são formadas a partir dos significados construídos e compartilhados pelas pessoas e se refletem no senso de identidade, temporalidade e pertencimento, mesmo que em lugares distintos. O conceito de pós-colonialismo para os países lusófonos remete a uma herança cultural, política e econômica que articula relações internacionais entre nações vítimas da conquista colonial portuguesa. Para o Brasil esse momento pós independência traz sentimentos menos intensos desde 1822 que para algumas ex-colônias africanas que se tornaram independentes apenas na década de 1970.

O contexto de descolonização afeta de maneira distinta os oito países que utilizam a língua portuguesa oficialmente, em quatro continentes. Milhões de pessoas viveram lutas revolucionárias, colonização e descolonização de maneiras diferentes. Considerando a cultura como categoria transitória, que envolve maneiras de ser, agir e pensar de determinado povo é importante examinar como seus valores morais, crenças e instituições se dão a conhecer (HANNA et al., 2010).

Segundo Silva (2015) havia um sentimento antilusitano no Brasil durante o século XIX que dificultava a cooperação marítima, atualmente o discurso português de ser uma ponte europeia para

a África carente e ao mesmo tempo rica em recursos naturais ainda causa certo desconforto, pois soa como uma estratégia de segurança global para ser o centro da articulação entre o norte do Oceano Atlântico e o sul.

Em relação à diplomacia brasileira perante o continente africano, pode-se afirmar que apenas no governo Jânio Quadros, com a Política Externa Independente (PEI), ela recebe a devida importância. Infelizmente não houve muito avanço diplomático pois durante a Guerra Fria as colônias portuguesas na África viviam muitos conflitos terrestres, o mar não era foco estratégico de suas Forças Armadas. Atualmente o Brasil possui órgãos estatais com capacidade técnica de internacionalização, que garante algumas iniciativas bilaterais na esfera das marinhas ou de órgãos ambientais, por exemplo.

Superando o insucesso de cooperação na Zopacas

A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) foi aprovada em 1986 na Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução 41/11. A criação da ZOPACAS foi motivada pela Guerra das Malvinas, embate entre Argentina e Reino Unido, uma potência extrarregional ocidental nuclearizada. O Brasil e a Argentina passaram a perceber maiores ameaças vindas do Oceano Atlântico Norte, encarando EUA, Inglaterra e França como agressores em potencial.

Os países membros da CPLP que também compõem a ZOPACAS são: Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. O ponto alto da iniciativa foi o período da Guerra Fria, onde o maior objetivo era manter o Atlântico Sul livre de armas nucleares (SILVA, 2015). Atualmente a ZOPACAS carece de mais institucionalização, problema agravado por falta de capacidades materiais e disputa com potências presentes na região (PIMENTEL, 2016).

As grandes diferenças culturais entre os 24 países membros também atrapalham a cooperação na ZOPACAS, marcada na década de 1990 por um acentuado declínio nas relações Brasil-África (RIBEIRO, 2007). Em busca de uma cultura em comum nos membros da ZOPACAS encontra-se semelhanças entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, pois além de serem países banhados pelo Oceano Atlântico são membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assim como Portugal. A língua em comum é relevante como língua do cotidiano e como discurso, a lusofonia caracteriza um valioso espaço simbólico cultural.

O projeto da ZOPACAS, que reúne 24 países sul-americanos e africanos da costa do Atlântico, hibernou desde sua criação até a tentativa de reativação, a partir de 2007 sob grandes investimentos do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Pimentel (2016), no Oceano Atlântico ocorre uma alta fragmentação da cooperação regional e um variado leque de temas abordados nos processos de integração, sendo essencial encontrar um senso de identidade nesse processo. Nesse sentido, como a língua expressa e simboliza a realidade cultural, os falantes e falares da língua portuguesa nos países de sua oficialidade podem promover o almejado molduramento de novas identidades em comum, contribuindo para uma cooperação internacional mais eficiente.

Um exemplo de sucesso por afinidades culturais é a Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia (EUMSS), criada em 2014 frente aos desafios nos domínios marítimos globais, buscando levar mais segurança marítima a pessoas, atividades ou infra-estruturas de interesse na União Europeia (EU, 2014). Aplicando esse modelo nos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que são banhados pelo Oceano Atlântico pode-se aprimorar a cooperação em segurança marítima, principalmente no que tange à Busca e Salvamento (SAR, sigla em inglês) para Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Nesse sentido, aponta-se que na esfera da CPLP é possível alcançar o sucesso que não se conseguiu na ZOPACAS, sendo o primeiro passo a elaboração de um Plano Estratégico de Cooperação em Segurança Marítima da CPLP para o Oceano Atlântico, com destaque para o setor de Busca e Salvamento, visando treinamentos e ações que envolvam os membros da CPLP banhados pelo Oceano Atlântico: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e São Tomé e Príncipe. As atividades desenvolvidas seriam militares e civis, relacionadas também a combater pesca ilegal, entorpecentes, poluição, pirataria, imigração ilegal, controlar o tráfego marítimo e executar exercícios militares, atividades já previstas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar desde 1982.

Atualmente as ações de cooperação da CPLP ocorrem apenas de forma bilateral, enfraquecendo a força político-diplomática da comunidade e inviabilizando sua influência em fóruns internacionais. Outro grande problema é que são realizados apenas projetos de curta duração, decisões de foco político visando vencer eleições. Ações estratégicas de longo prazo devem focar no plano multilateral para a implementação dos acordos de cooperação marítima, algo em torno de 30 anos em tempos de paz desenvolveria laços, estruturas, doutrinas, e leis perenes (SILVA, 2015). Segundo Moreira (2008), seria papel da Marinha do Brasil e da Marinha de Portugal na CPLP articular em conjunto com a esfera civil uma cooperação científica, tecnológica e regulatória visando defender as Zonas Econômicas Exclusivas de cada membro, principalmente no Oceano Atlântico.

Considerações Finais

Atualmente a principal organização para a criação de um ambiente cooperativo no Atlântico Sul é a ZOPACAS, que enfrenta o problema da grande diferença cultural entre seus membros, talvez explicando seus incipientes avanços até agora. É possível criar um sistema de cooperação em Segurança Marítima entre os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) baseado no modelo da Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia, tendo em vista as afinidades culturais que um idioma em comum proporciona.

O estudo desenvolvido sugere reproduzir na esfera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o modelo de sucesso que se verifica na Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia, tendo em vista as semelhanças culturais existentes entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e São Tomé e Príncipe, membros da CPLP banhados pelo Oceano Atlântico. Há claros benefícios na elaboração de um Plano Estratégico de

Cooperação em Segurança Marítima para o Oceano Atlântico na esfera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O contexto pós-colonialista traz certa desconfiança por parte de algumas ex-colônias portuguesas recém independentes perante uma cooperação baseada na língua em comum que envolva Portugal, entretanto a superação desse histórico como ocorre com o caso brasileiro é essencial para a segurança na era globalizada. A adoção de uma Cooperação Internacional Lusófona em Segurança Marítima para o Oceano Atlântico tem grande chance de sucesso, por aproveitar as afinidades culturais proporcionadas pela língua portuguesa para expandir as poucas iniciativas bilaterais já existentes em benefício de todos.

Referências

BASTOS, Neusa Maria Barbosa; BRITO, Regina Pires de. **Cultura e lusofonia: unidade e pluralidade**. Nhengatu - Revista iberoamericana para Comunicação e Cultura Contra Hegemônicas, v. 1, n. 1, 2013.

BEIRÃO, A. P.; MARQUES, M.; RUSCHEL, R. R. **O Valor do Mar: uma visão integrada dos recursos do oceano do Brasil**. São Paulo: Essencial Idea Editora, 2020.

BOURDIEU, Pierre. **O Poder Simbólico**. Lisboa: DIFEL, 1998.

BRASIL. Site oficial do Itamaraty. **Comunidade dos Países de Língua Portuguesa**. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3676-comunidade-dos-paises-de-lingua-portuguesa-cplp>>. Acesso em 15 set 2020.

BUEGER, C. **What is maritime security?**. Marine Policy, v. 53, p. 159-164, 2015.

COSTA, J. A. F. **A Amazônia Azul e o domínio marítimo brasileiro**. Revista USP, n. 113, p. 27-44, abr./mai./jun. 2017.

CPLP. **“Estatutos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”**, Cimeira Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lisboa, 17 de julho de 1996.

EUROPEAN UNION – EU. **European Union Maritime Security Strategy**. Brussels: Council of the EU, 2014.

FERNANDES, Teixeira. **Teorias das Relações Internacionais**; Da abordagem clássica ao debate pós-positivista, Coimbra: Almedina, 2004.

HANNA, Vera Lucia Harabagi; BRITO, R. P.; BASTOS, Neusa Barbosa. **Políticas de língua e lusofonia: aspectos culturais e ideológicos**. Anuário Internacional de comunicação lusófona. Lusofonia e sociedade em rede, p. 159-175. Braga: Grácio Editor, 2010.

HIJMANS, M. B. **Segurança marítima**: Da sensibilização à segurança. Ligando os pontos! *Relações Internacionais*, n. 57, p. 25-37, 2018.

LEWIS, Justin. **Cultural Studies: The Basics**. Londres: SAGE Publications, 2006.

MOREIRA, Adriano. **O Mar no Conceito Estratégico Nacional**. Uma Visão Estratégica do Mar na Geopolítica do Atlântico. *Caderno Naval*, n. 24, p. 48, 2008. Disponível em: www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/informacaoReferencia/cadernosnavais/cadnav/Documents/Cadernos_Navais_24.pdf. Acesso em: 12 dez. 2013.

PIMENTEL, Cauê Rodrigues. **O ressurgimento da ZOPACAS e a agenda de segurança no Atlântico Sul**. *Tensões Mundiais*, v. 12, n. 22, p. 113-143, 2016.

RIBEIRO, C. **Relações Político-comerciais Brasil-África (1986-2006)**. 2007. 243f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

RIBEIRO, Silva, SILVA, Bráz, PALMA, Novo e MONTEIRO, Sardinha. **Estratégia Naval Portuguesa**: O processo, o contexto e o conteúdo, *Cadernos Navais*, nº 34, Julho-Setembro, Lisboa: Edições Culturais de Marinha, p. 5-142. 2010.

SANTOS, Thauan. *Economia do Mar*. ALMEIDA, Francisco E. A.; MOREIRA, William S. **Estudos Marítimos**: visões e abordagens. Rio de Janeiro: Editora Humanitas, p. 355-388, 2019.

SOUSA, Helena. **Os media ao serviço do imaginário**: uma reflexão sobre a RTP Internacional e a Lusofonia. *Comunicação e Sociedade 2 - Cadernos do Noroeste*. Série Comunicação, vol. 14 (1-2), pp. 305-17. Braga, Universidade do Minho, 2000.

SILVA, Daniele Dionisio da. **O Atlântico de Língua Portuguesa em Perspectiva Comparada de Segurança e Defesa**: dos documentos políticos às elaborações estratégicas (1996 a 2013). Tese (Doutorado em História Comparada)–Programa de Pós-Graduação em História Comparada, Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

VIDIGAL, A. A. F.; CUNHA, M. B. da; FERNANDES, L. P.; MENDES, F. de A.; SILVA, N. da; OLIVEIRA, L. L.; CUNHA JÚNIOR, O. B.; ALBUQUERQUE, A. T. A.; ALMEIDA, J. de A. N. de. **Amazônia azul**: o mar que nos pertence. Rio de Janeiro: Record, 2006.

Revista Brasileira de

História Militar

A Revista Brasileira de História Militar é uma publicação eletrônica, independente, com periodicidade quadrimestral, destinada à divulgação produzidos por pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, elaborados dentro reconhecidos pelos meios acadêmicos. Destina-se também a publicação de trabalhos de pesquisa e de metodologia, além da divulgação de eventos acadêmicos, desde que relacionados à História Militar e aprovados por seu conselho editorial.